

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

PERSPECTIVA INTEGRAL DEL TRATAMIENTO DE LA DISLEXIA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Luz Dioselina Antoima

Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Centro Comunitario Delta de Protección Estudiantil
Tucupita, Estado Delta Amacuro.
luzdioselinaa@gmail.com

Recepción: 03- 05-2019 y Aprobación:17- 06 -2019

Resumen

Se presenta una investigación sobre el tratamiento de la dislexia en la educación primaria desde una perspectiva integral, la familia, escuela, sociedad y Estado; con metodología cualitativa; nivel de investigación descriptivo; trabajo de campo; en las técnicas para obtener la información concerniente a la investigación se acordó la observación y la entrevista estructurada, el instrumento de recolección de datos fue una prueba oral y escrita que permitió detectar la dislexia en los estudiantes de las tres escuelas participantes en este estudio; el propósito general de la investigación fue formular el tratamiento de la dislexia desde una perspectiva integral en la educación primaria, de manera que las familias, escuela comunidad y sobre todo los estudiantes con dislexia estén informados sobre las implicaciones de esta condición, lo que representa su efecto integral en la manera de aprender los contenidos con los que interactúa en su proceso de enseñanza aprendizaje. Dentro de los resultados obtenidos surgieron; nueve estudiantes (8% respecto de la población) que presentaron lectura silábico vacilante, poca habilidad en la decodificación de silabas, falta de ritmo en la lectura, entre ellas, sustitución de palabras, agregados e inversiones en las palabras, lo cual evidenció dificultad disléxica y uno (1% respecto de la población) presentó discalculia. Entre las reflexiones finales se consideró que, la dislexia es un problema complejo que amerita la detección e intervención temprana por parte de los actores del quehacer educativo.

Palabras claves: Dislexia; educandos; tratamiento; intervención; prueba psicopedagógica

Abstract

This is an investigation of the treatment of dyslexia in students of elementary school from the Integral perspective, the family, school, society and State; with qualitative methodology, level of descriptive research; field work; the techniques to obtain the information about the investigation agreed to the observation and the structured interview, the instrument of data collection an oral and written psych pedagogical test that allowed to detect the dyslexia in the students of the three schools participating in this study; The general purpose is to formulate the treatment of dyslexia in elementary school students, so that families, school community and especially students with dyslexia are informed about the implications of this condition, which represents its integral effect in the manner of learn the contents with which it interacts in its teaching-learning process. Among the results obtained, nine students (8% of the population) showed hesitant syllabic reading, little skill in decoding syllables, lack of reading rhythm, among them, substitution of words, additions and investments in words, which showed dyslexic difficulty and one (1% with respect to the population) presented dyscalculia. Among the final thoughts Dyslexia is a complex problem that warrants the detection and early intervention by the actors of educational work.

Key words: Dyslexia; learners; treatment; intervention; psych pedagogical test

Introducción

Esta investigación contribuye a arrojar luces sobre un tema que merece particular atención, en virtud de la significación que tiene en el proceso de enseñanza aprendizaje, la dislexia, en particular, es una cuestión que requiere de la intervención educativa enfocada desde la dificultad de aprendizaje que representa esta condición la dislexia en los estudiantes de educación primaria. Es una condición que afecta su proceso de desarrollo y aprendizaje, así que la perspectiva de la integración de los corresponsables de la educación es un escenario asertivo para afrontar los efectos de esta dificultad, y favorecer a los educandos afectados en la educación primaria. Esta vinculación es un espacio que permitiría atender de forma sinérgica las dificultades que se le presentan a los estudiantes con dislexia, es una adecuación para que los educandos encuentren acompañamiento pedagógico por parte de los actores del quehacer educativo.

Esta perspectiva integradora brinda la mejor atención al educando; sus fundamentos se encuentran en las opiniones recogidas en una investigación realizada por Antognazza y González (2011) quienes señalan que tanto “los padres, como los terapeutas y docentes, consideraron explícitamente muy importante la coordinación entre ellos para aunar esfuerzos y así brindar la mejor atención al educando” (p. 12).

Este argumento implica que la coordinación entre los diferentes corresponsables es un factor importante que prioriza la integración de los actores de la educación; lo cual está en sintonía con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación de La República Bolivariana de Venezuela (2009): “Las familia, escuela, sociedad y Estado son corresponsables en el proceso de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes” (p. 23). La apreciación de las opiniones recogidas en la investigación señalada y la normativa legal establecida son perspectivas para continuar forjando prácticas investigativas e interventoras que promuevan el acercamiento armónico entre la familia, escuela, sociedad y Estado con repercusión satisfactoria alineada al bienestar estudiantil de los educandos con condición disléxica.

Con referencias a las acciones investigativas empíricas, estas se desarrollaron desde el 08 de diciembre de 2018 hasta el 25 de abril de 2019 en las escuelas Carabobo, Juan Vicente González y Celestino Peraza de la ciudad de Tucupita, Estado Delta Amacuro. Desde este enfoque, se pretendió lograr el cumplimiento de los objetivos de esta investigación durante el periodo de este estudio y adquirir conocimientos en virtud de las tareas desarrolladas en los ambientes participantes para esta investigación, se presenta el desarrollo del problema, el método, los participantes, procedimiento metodológico sus resultados, discusión, interpretación de los resultados y reflexiones finales.

La Problemática entre Aprendizaje y Dislexia en el Sistema de Escritura Fonética Alfabética

Desde el inicio de su etapa de aprendizaje sistemático, el estudiante comienza a evolucionar conforme a su edad y la etapa que enfrenta, es lo que se espera en un proceso de enseñanza aprendizaje que hemos llamado ordinario, sin embargo, no todos las personas pueden aprender a leer y escribir de manera ordinaria y satisfactoria, por diversas razones, que pueden ser sociales, biológicas, culturales, se da el caso que existen situaciones donde su

mundo se le dificulta a quien aprende, pudiera ser, bien sea nombrando colores, leyendo o escribiendo, en esta última de las dificultades, el estudiante traspone letras o silabas, las cuales entorpecen su proceso de enseñanza aprendizaje por cuanto existe una discordancia entre lo que escribe y el sonido que percibe al leer; estas condiciones afectan el desarrollo evolutivo de la lectura, y en general, la educación que recibe el estudiante porque no percibe el mundo de las letras de manera ordinaria.

La afectación de la capacidad del individuo para la adquisición del dominio de la simbología y la fluidez en la lectura se conoce como dislexia; tiene efectos negativos en el proceso de decodificación entre un emisor y un receptor en la escritura fonética alfabética; dificultándose la representación de ideas o las palabras y el dominio de las reglas de la gramática, en este sentido, dado que en la cultura occidental la lectura y escritura está asociada al desempeño inteligente del individuo, los ámbitos desde donde interactúa con su entorno y la valoración sistemática del desempeño personal en el campo donde se realiza como persona, entonces, este desorden lector y en la escritura viene a constituir un obstáculo para su éxito como persona cuando desarrolla sus capacidades y se relaciona con sus semejantes.

En relación con las implicaciones de esta afirmación se estima que la dislexia es una realidad que siempre ha estado presente con sus repercusiones, desde que el ser humano aprendió a utilizar el alfabeto y comenzó a leer y escribir; la experiencia propia o ajena nos muestra esta realidad de ver como el disléxico al escribir lo hace de una forma que transgrede las reglas de la gramática lo que a su vez hace que quien realiza la escritura tenga dificultades para leer lo que ha escrito con las correspondientes incidencia en su desempeño aunado a las mofas y burlas de sus compañeros de clases, y en el peor de los casos del etiquetamiento o la comparación desfavorable del alumno por parte del docente y su familia. Las afirmaciones anteriores sugieren que la dislexia, como dificultad del aprendizaje, representa un problema para la realización individual que debe ser conocido por todos sus actores, mediante la concienciación.

La dislexia, surte efectos sociológicos de desmotivación y rechazo hacia las actividades escolares, existiendo, como consecuencia, la posibilidad de su deserción escolar al no encontrar en las aulas de clase la intervención didáctica que se corresponde con su manera diferente de aprender los saberes compartidos en la familia, escuela y comunidad; Interpretando los aportes de las Asociaciones de Dislexia Internacionales (2015) citado en Scrich; Bembidre y Torres (2017) la dislexia “surte efectos en el hogar, el individuo que la presenta ve como sus actividades personales, sociales y de lectura se limitan, bien porque no rinden, aun cuando se invierte un tiempo prolongado en el proceso de lectura o tienen que andar viendo al especialista, situación ésta que le impide compartir y recrearse en momentos y espacios” (p.4).

Desde la perspectiva del *desarrollo biológico del cerebro*, de la literatura relacionada con su campo se pudiera inferir que no causa problemas determinantes en sus efectos neurobiológicos si es detectada a tiempo dependiendo de su grado de afectación por cuanto estrategias didácticas adecuadas pudiera lograr disminuir sus efectos, esta afirmación se sustenta en aportes neurobiológicos, Gardner (1994, p. 54), en su libro *Estructuras de la Mente*, afirma que el cerebro tiene cierta flexibilidad, que él denomina *relativa plasticidad del sistema nervioso*, indicando que en edad temprana regiones diferentes del cerebro

pueden asumir funciones que les corresponden a zonas específicas, como sería el caso de niños a quienes se le practica hemisfectoria del hemisferio izquierdo del cerebro y que asume el hemisferio derecho como sería el lenguaje; según sus argumentos, queda por determinar cuáles intervenciones educacionales son más efectivas para permitir a los individuos lograr sus plenos potenciales intelectuales.

De este planteamiento se interpreta que el cerebro tiene cierta plasticidad para desempeñar funciones, como sería el caso del lenguaje, expone que el hemisferio izquierdo es el del lenguaje pero aun si este lado fuere extirpado todavía el individuo podría desarrollar un lenguaje aceptable dado la plasticidad cerebral siempre y cuando este proceso ocurra a edad temprana antes de la pubertad, después de esa edad algunas lesiones, aunque leves, pueden causar efectos desbastadores en la manifestación del lenguaje. También la neurología, según Curtiss citado por Gardner (1994), estableció que si a un individuo se le priva del hemisferio izquierdo del cerebro, donde se aloja las facultades del lenguaje, si se le permite aprender se podría lograr avances en el lenguaje, al parecer, por medio de la explotación de las regiones del hemisferio derecho (p.54-55).

Tomando en consideración la perspectiva neurobiológica, que sostiene este autor, a los efectos del desarrollo del sistema nervioso, desde el ámbito de la dificultad del aprendizaje, estos argumentos para las disciplinas de la pedagogía y la didáctica representa un reto a afrontar, también lleva una esperanza para quienes tienen dificultades disléxicas, lo cual implica aprender al respecto en todo sus ámbitos de influencia y la actuación responsable al actuar para minimizar sus efectos.

Pero la perspectiva individual, sociológica o neurobiológica son aportes a un tema que tiene más preguntas que respuestas. Refiriéndose al ámbito disléxico, Carrillo (2012) señala que, “la dislexia es un problema tan complejo que aún queda mucho por investigar, sobre todo en lo que concierne a su tratamiento educativo. Son numerosos los profesionales que tienen que tratar con disléxicos y aún hoy no saben cómo hacerlo” (p. 2).

El planteamiento de la autora orienta a prevenir, detectar e intervenir de manera educativa, sin embargo el tema de la dislexia no se vislumbra en los ambientes de aprendizaje toda vez que los docentes no cuentan con la formación necesaria para afrontar las interrogantes que genera esta cuestión en los ambientes de aprendizaje, lo que a su vez, incidentalmente agrava la situación.

Este argumento sitúa en escena la necesidad de la intervención pedagógica del sistema educativo referente a la dislexia, toda vez que los estudiantes con esta dificultad se encuentran en las aulas de clase a la espera de un accionar epistémico que contribuya a dar respuestas efectivas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, por consiguiente, el desconocimiento y desvinculación con el tema de la dislexia por parte de las familias, escuela, sociedad y Estado aumenta la posibilidad de propiciar un escenario nada grato para los educandos con este trance tomando en cuenta que si los maestros desconocen lo concerniente a la dislexia puede devenir en situaciones preocupantes, entre muchas otras, los estudiantes pueden ser invitados a leer en voz alta delante de sus compañeros de clase, existiendo la incomodidad en el alumno y las posibles burlas y palabras descalificadoras conforme a su desempeño como lector.

El Entendimiento de la Dislexia y el Desarrollo Evolutivo del Estudiante

El desafío de la dislexia es un tema que tiene un carácter importante para el normal desarrollo evolutivo del estudiante en su proceso de enseñanza aprendizaje y en su interacción social; en este sentido, Carrillo. (2012) expone que, “al aumentar la visibilidad de la dislexia aumenta la necesidad de que la escuela responda a las necesidades educativas de los aprendices que la padecen” (p.7), entonces, lo expresado por la autora trasciende el concepto de escuela como institución, es una visión integradora de múltiples factores, estudiantes, docentes, familia comunidad, Estado, y la escuela como institución. De esto, se deduce la responsabilidad que se le adjudica a la escuela en el sentido de presentar estrategias de enseñanza que se configuren en acciones para afrontar la condición disléxica de los educandos, también, internalizar la participación responsable de los demás actores que la integran, y en este sentido están llamados a participar responsablemente atendiendo esta condición en los educandos que la sobrellevan.

La dislexia en su complejidad admite un proceso de investigación, también de detección e intervención didáctica, así que luce apropiado mirar hacia este horizonte de manera que los educandos en quien se presenta esta dificultad se les facilite la oportunidad de atender su forma diferente de procesar los conocimientos en diversas áreas del saber en los ambientes de aprendizaje. Aunado a esto, se suma la desinformación que poseen los alumnos de cómo esta condición interviene desfavorablemente en sus actividades escolares sobre todo en la lectura y escritura y el desconocimiento de los padres, maestros y en ocasiones personas cercanas a la vida de los estudiantes con esta condición disléxica que aún no entienden el por qué se les dificultan lograr ciertas actividades en la enseñanza aprendizaje.

El trabajo integrador de las instituciones y la orientación a los padres, desde una perspectiva integral son fundamentales para mejorar el rendimiento del niño, así se evidencia de las afirmaciones de Antognazza y González (2011), quienes expresan:

En síntesis, surge la necesidad de buscar y encontrar una mirada integradora, de ida y vuelta, desde las instituciones involucradas; la familia, el centro educativo y centro de tratamiento, teniendo siempre presente como objetivo, optimizar la atención del niño con dificultad específica. Percepciones y representaciones de quien es objeto de este estudio, deberían ser tenidos en cuenta como brújula de orientación diagnóstica y terapéutica. (p. 15)

Este planteamiento extrapola un problema de aprendizaje, como es la dislexia, más allá de los campos neurobiológico y educativo para plantearlos en términos holísticos y centrados en quienes padecen las dificultades de ser diferentes en su aprendizaje, tiene un planteamiento sociológico, en términos de importancia, representa un avance hacia la visualización de un problema que requiere de la sinergia de los corresponsables de la educación con la intencionalidad de encontrar el esmero terapéutico hacia los estudiantes con dislexia.

Propósito General

Formular el tratamiento de la dislexia desde una perspectiva integral en la educación primaria.

Propósitos Específicos

Identificar la dificultad de la dislexia en los educandos de la educación primaria a través de la vinculación familia, escuela y el equipo de orientación psicopedagógica del Centro Comunitario Delta de Tucupita, Estado Delta Amacuro.

Determinar el conocimiento de la familia, escuela y comunidad conforme a la dislexia en los educandos de educación primaria.

Exponer a los padres, docentes, estudiantes y equipo de orientación psicopedagógica acerca de la dislexia en los educandos de la educación primaria venezolana.

La Simbología en la Lectura y la Escritura

Si consideramos, la gran cantidad de información que maneja la sociedad contemporánea, con el posicionamiento de la cibernética, el desarrollo de la Internet, a través de las páginas web, las redes sociales y otros medios, en la que se hace divulgación de la cotidianidad y el desarrollo del conocimiento científico, la simbología, entre ella la escritura tiene importancia relevante. Gardner (1994) sostiene en este sentido que “mucho de lo que es distintivo acerca de la cognición humana y el procesamiento de información comprende el despliegue de estos diversos sistemas simbólicos” (p. 35), con base en esta perspectiva, el conocimiento, el manejo de la información, y las relaciones con los demás individuos se sustenta en el manejo de códigos lingüísticos como principal herramienta para lograr este propósito; además, si puntualizamos el hecho de que las necesidades y las formas de comunicación varía en el tiempo conforme avanza el desarrollo humano en sus diversos ámbitos cuando se ha pasado de necesidades y formas de comunicación elementales a una complejidad de ellas queda en evidencia su importancia en la actualidad en el correcto manejo de los símbolos y la técnica para realizarlo.

La Dislexia y el Aprendizaje de la Lectura y la Escritura

La experiencia en el aprendizaje de la lectura y escritura indica que este se puede disminuir a niveles aceptables, así opina Carrillo (2012) quien manifiesta:

Cuando observamos la lectura de palabras de un niño disléxico con varios años de aprendizaje de la lectura, sobre todo en lenguas transparentes como el castellano, solemos encontrar un considerable conocimiento de las correspondencias grafo-fonológicas que les permite una lectura con pocos errores. La adquisición de este conocimiento le ha llevado mucho tiempo y considerable esfuerzo y le sigue siendo costoso aplicarlo cuando lee, por ello la fluidez todavía es baja, no lee las palabras automáticamente y eso impide que pueda comprender lo que está leyendo. (p.4)

Las opiniones de Carillo arroja una esperanza a quien padece la dislexia por cuanto, aun cuando tiene un origen neurológico, no censura al disléxico a padecer sus efectos de manera inmodificable, por el contrario, esta opinión deja en evidencia que es una dificultad en la que se puede intervenir al considerarla como una dificultad de aprendizaje y a través de un trabajo laborioso y de años minimizar sus efectos; en relación con las implicaciones de lo afirmado por Carillo se pudiera inferir que mediante un proceso mecanicista a lo largo de los años de práctica se puede obtener un nivel aceptable de lectura; por otra parte, y solo a los efectos de ampliar las perspectivas del ámbito del aprendizaje, también pudiera ser razonable considerar que la lectura y la escritura tiene gran importancia en el proceso neurobiológico.

Si bien es cierto que la educación occidental está basada fundamentalmente en las facultades lingüísticas y lógicas, en palabras de Gardner (1994):

Gran parte de la enseñanza y aprendizaje ocurren por medio del lenguaje —hubo vez en que sucedió principalmente por medio de las instrucciones orales, empleando el verso, recopilación de adagios o explicaciones sencillas—, y en la actualidad, cada vez más, por medio de la palabra en su forma escrita. (p.72)

Las palabras de Gardner llevan implícita la importancia que adquirió la escritura en el proceso de enseñanza aprendizaje en los tiempos actuales; esto es evidente, cada momento se generan datos en grandes proporciones, se procesan para obtener información necesaria para la toma de decisiones, que luego se comunican en forma escrita; la sociedad, desde las diferentes estructura que la conforman manejan esas informaciones y generan instrucciones, con base en las decisiones tomadas, y en todos esos procesos, la escritura es un factor que siempre está presente, por tanto, entender este punto es fundamental para interiorizar que la dislexia afecta al individuo en su proceso de enseñanza aprendizaje pero también influye en el proceso social y la integración del individuo a ese proceso.

La Dificultad de Aprendizaje en el Disléxico

Las investigaciones realizadas en el ámbito de la dislexia han determinado que es un problema de decodificación, reproducción fonológica y la fluidez necesaria que requiere la lectura de forma ordinaria, lo cual representa, desde la perspectiva pedagógica y didáctica, una dificultad de aprendizaje, en virtud de que el trabajo constante al enseñar a un disléxico se puede disminuir sus efectos; dentro de este marco de afirmaciones, en relación con el desarrollo biológico, el sistema nervioso humano tiene mecanismos genéticos programados y una faceta *técnicamente denominada plasticidad* afirmando que permite en determinados periodos del desarrollo que cada uno de una serie relativamente amplia de ambientes pueda producir efectos apropiados, esta plasticidad se muestra al máximo en los periodos más tempranos del desarrollo (Gollin,1981, citado por Gardner, 1994, p. 45).

Síntomas Presentes en Niños con Diagnóstico Disléxico

Los niños con diagnóstico disléxico presentan dificultades para aprender el abecedario y los números, leer e identificar palabras mal escritas en relación con otros niños que no presentan el diagnóstico; inversiones del orden de las palabras; confusión de letras en

similitud de formas y sonidos; omisión de letras; errores de ortografía no comunes y copiados en las palabras; cambios de letras en palabras con sonidos similares; adición de sonidos o sílabas en algunas palabras; confusión entre derecha e izquierda; errores en la escrituras de cifras y números; faltas de concentración, ritmo lector, continuidad de líneas o tiende a repetir las, ocasionándole poca o nula comprensión de la lectura; omite los signos de puntuación; así lo detalla Escobar (2010) mediante una lista de los síntomas presentes en niños con diagnóstico disléxico:

Dificultad para leer oraciones o palabras sencillas y se presentan problemas frecuentes con palabras cortas como -del o -por.

Hay inversiones en el cambio de orden, el niño modifica la secuencia correcta de palabras, letras o sílabas por ejemplo -amam por -mamá-
-barzo por -brazo; -drala por -ladra, -lámpara por -lamrapa. Tienen dificultades para ver una palabra que está mal escrita.

Presentan confusiones sobre todo en aquellas letras que tienen una similitud en su forma y en su sonido, por ejemplo: -d por -b; -por

-q; -b por -g; -u por -n; -g por -p; -d por -p.

Omisión de letras, por ejemplo; -árbo por -árbol, -cara por -cámara. Cometan errores de ortografía raros, como -merco por comer.

Copian las palabras mal aunque estén mirando cómo se escriben.

Confusión al cambiar una letra por otra, ejemplo -roca por -foca.

Adiciones de sonidos que no corresponden, por ejemplo -ruptura por -ruptutura.

Repeticiones de sílaba, por ejemplo -san -sandalia.

Tienen dificultades para distinguir la derecha de la izquierda.

Presentan mayor dificultad que los demás niños para aprender a leer y escribir.

Constantemente tienden a escribir los números en dirección u orientación inadecuada.

Dificultad para aprender el abecedario y las tablas de multiplicar y en general para retener secuencias, como por ejemplo los días de la semana, los dedos de la mano, los meses del año.

Falta de ritmo en la lectura, saltos de línea o repetición de la misma.

Falta de atención y de concentración.

Falta de ritmo en la lectura

Lentitud en ocasiones, puesto que leen en voz baja antes de leer en voz alta para tratar de corregirse.

Evación de signos de puntuación, por lo tanto no hay pausas y se amontonan las frases o se cortan sin sentido.

La comprensión es baja o nula.

Hay una dificultad en seguir la lectura, que se manifiesta en saltos de línea al acabar cada línea, pérdidas de la continuidad de la lectura en cuanto levanta la vista del texto. Esto hace que en muchas ocasiones vuelva a comenzar a leer la misma línea. (pp.19-20)

La Conciencia Fonológica y la Dislexia

Según Carrillo (2012), “la conciencia fonológica es el proceso fonológico que está más relacionado con el aprendizaje de la lectura y en la que más fallan los disléxicos, sostiene carrillo que el disléxico fracasa al aprender a leer, aunque el acceso a la memoria sea limitado, porque no tiene conciencia fonológica” (p.15); al ocurrir esta situación el alumno tiende a confundir los sonidos de caracteres semejantes produciendo una confusión en su procesamiento de la simbología.

Diferencia entre el Normolector y el Disléxico

Carrillo (2012) sostiene que:

Los disléxicos, debido a su propia dificultad, practican poco la lectura, lo que constituye un hándicap añadido. Mientras un normolector simplemente va a mejorar su lectura leyendo y su ruta ortográfica se va enriqueciendo de manera continua y sin esfuerzo, en el disléxico las dificultades para leer, derivadas de sus problemas en la ruta fonológica, le llevan a leer muy poco y mal sin posibilidades de enriquecer su léxico ortográfico. (p. 22)

Es evidente que estas diferencias son un agravante para producir diferencias entre el aprendizaje entre niños normo lectores y disléxicos por cuanto para este último el arte de la lectura y la escritura es una tarea ardua, mucho mayor de la requerida en condiciones ordinarias lo que induce al niño a desmotivarse para adquirir el hábito de la lectura y consecuentemente esto se traduce en un vocabulario y léxico limitado.

Orígenes del Término Dislexia

Acerca del caso como problema médico la literatura acerca del tema refiere que los primeros conocimientos del término dislexia fueron referidos por primera vez en 1872 y fue hasta 1890 cuando se trató de definirlo, en este sentido Critchley (1964) citado por Gayán (2012) afirma:

La primera referencia que se tiene del término dislexia se produjo en 1872 por el profesor, y doctor en Medicina, R. Berlin de Stuttgart, Alemania, que lo usó para describir un caso de un adulto con dislexia adquirida, es decir, pérdida de la capacidad de leer causada por una lesión cerebral. Poco después, en 1877, el doctor A. Kussmaul propuso el término *Word blindness* ceguera de palabras para denominar a un paciente afásico adulto que había perdido la capacidad de leer. Similarmente, Charcot, en 1887, definió la alexia como la pérdida total de la capacidad de leer, y finalmente, Bateman, en 1890, definió la alexia o dislexia como una forma de amnesia verbal en la que el paciente ha perdido la memoria del significado convencional de los símbolos gráficos. (p.6)

Como puede observarse, la dislexia se origina como caso clínico en adulto que había sufrido lesiones cerebrales que le ocasionó pérdida de memoria para recordar los símbolos gráficos; en la actualidad es conocido que la dislexia es una discapacidad que la puede

presentar la persona desde su nacimiento y como está referido al manejo de símbolos presenta dificultades para detectarse de forma temprana, lo que a su vez indica que ésta puede presentarse de manera natural o adquirida.

Aproximación al Concepto de Dislexia

En 1968 la Federación Mundial de Neurología definió la dislexia como un problema caracterizado por un déficit en el aprendizaje de la lectura. La Organización Mundial de la Salud (1992), adopta el término trastorno específico de la lectura. La Asociación Americana de Psiquiatría (1996) ubica el trastorno de lectura dentro de los trastornos de aprendizaje. A partir de la publicación en 2013 del DSM-V, la dislexia es considerada como un trastorno específico de aprendizaje de la lectura. Høien y Lundberg (1991) definieron la dislexia como una dificultad en la utilización del lenguaje escrito, basada en el sistema fonológico del lenguaje oral. La Asociación Internacional de Dislexia (IDA) la define como una “dificultad específica del aprendizaje de orientación neurológica se caracteriza por dificultades de precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras y por problemas de decodificación y deletreo” (Tamayo, 2017, p. 425).

La dislexia es un desorden lector cuya característica fundamental es una dificultad específica y significativa para el desarrollo de la habilidad lectora cualquiera sea la edad biológica, condición visual o el tipo y calidad de preparación del individuo (Organización Mundial de la Salud (OMS, 1997-CDI 10 citado en Pernet, Dufor, y Dermonet (2011, p. 18), no obstante, Pernet, Dufor, y Dermonet no comparten estos criterios por considerarlos excluyentes de otros déficit que puede presentar el lector tales como disfasia y el Trastorno Específico del Lenguaje, disgrafía, discalculia y discronía y un incremento de la sintomatología por ansiedad (p.18).

De todo lo anterior se infiere que la dislexia es un trastorno que afecta la capacidad de aprendizaje del individuo en relación con la lectura y la escritura, por tanto, en un mundo actual donde se maneja grandes cantidades de información a través de la escritura y la lectura este trastorno tiene gran importancia en el desarrollo del aprendizaje y debe ser atendida dentro de las implicaciones que esto conlleva.

Actividades que se Desarrollaron en la Investigación

Con la idea de precisar las acciones que se contemplaron con la puesta en escena de esta investigación se presentan las siguientes actividades realizadas desde el 08 de diciembre de 2018 hasta el 25 de abril de 2019:

Conversación con las directoras de las Escuelas *Juan Vicente González*, *Celestino Peraza*, y *Carabobo* en la ciudad de Tucupita, Estado Delta Amacuro con la idea de solicitar las autorizaciones para el ingreso de la investigadora a los ambientes de aprendizaje, conjuntamente con la coordinadora del Centro Comunitario Delta, dependiente de la zona educativa Nro. 23 de esta ciudad.

Conversatorio con los docentes de la Escuela Juan Vicente González referido a la dislexia en los educando de educación primaria.

Disertación con los docentes sobre la dislexia en los educandos de la escuela Carabobo.

Conversatorio con los padres y representantes de los educandos de la educación primaria, considerando las escuelas participantes en esta investigación.

Ponencia sobre el tratamiento de la dislexia desde la perspectiva de la familia, escuela y comunidad con el personal docente, padres y representantes que laboran en el Centro Comunitario Delta de Tucupita, Estado Delta Amacuro.

Conferencia titulada: Inteligencias múltiples una visión humanística en la intervención de la dislexia en los educandos de educación primaria, en esta actividad participaron los estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA) en el Estado Delta Amacuro.

Método

Se explicita a continuación el recorrido para formular el tratamiento de la dislexia en los educandos de educación primaria, desde la perspectiva de la familia, escuela, sociedad y Estado.

El método utilizado fue etnográfico, y la metodología cualitativa; según afirma Vargas (2007), respecto del método etnográfico y la metodología cualitativa.

Este método [el etnográfico] es aquel a través del cual se puede recuperar uno o muchos aspectos de la realidad cultural de una comunidad en tanto cultura más o menos completa y cerrada. Se trata de poder dar cuenta de los rasgos más significativos de una cultura respecto de algún objeto de estudio. (p. 32)

La Metodología cualitativa es aquella cuyos métodos, observables, técnicas, estrategias e instrumentos concretos se encuentran en lógica de *observar* necesariamente de manera *subjetiva* algún aspecto de la realidad. Su unidad de análisis fundamental es la *cualidad* (o *característica*), de ahí su nombre: *cualitativa*. (p.21)

Si consideramos al ámbito de la dislexia como una *realidad cultural de una comunidad* científica que se dedica al estudio de este trastorno de aprendizaje para entenderla y poder enfrentar sus efectos mediante la observación subjetiva de sus características, entonces el método y la metodología fueron los adecuados para la comprensión del tema de estudio lo que permitió el logro de los objetivos del presente trabajo.

Tipo de Investigación: Educacional. Nivel de Investigación: Descriptivo; Diseño de Investigación: Trabajo de campo.

Participantes

El grupo de alumnos estuvo compuesto por estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria de las Escuelas Bolivariana Juan Vicente González, seis estudiantes; Celestino Peraza, cuatro estudiantes y de la Escuela Carabobo, cinco estudiantes, para un total de quince estudiantes. Este grupo a su vez es parte de una población conformada por 112 alumnos de las antes nombradas instituciones, distribuidos de la siguiente manera: Escuela Bolivariana Juan Vicente González, 47 estudiantes; Escuela Bolivariana Celestino Peraza, 28 estudiantes; Carabobo, 37 estudiantes. Las instituciones están ubicadas en la ciudad de Tucupita, Estado Delta Amacuro.

La selección de la muestra no implicó un sistema estadístico poblacional; los 15 estudiantes, de entre nueve y doce años, previamente los docentes los habían detectado con posibles dificultades de aprendizaje en las aulas de clase de las escuelas participantes en esta investigación, esto permitió presentarles una invitación con la finalidad de aplicar la prueba de diagnóstico oral y escrita en el Centro Comunitario Delta de Protección Estudiantil (CECOPRODE), órgano de la División de Protección y Desarrollo Estudiantil, Zona Educativa N° 23 del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnica de observación participante, entrevistas, fotografías, cuaderno de campo. Instrumento de recolección de datos: Una prueba escrita y oral a los educandos referidos anteriormente.

Procedimiento Metodológico

Se conversó con las directoras de los centros educativos anteriormente mencionados, de manera de solicitar la entrada a las aulas integrada donde los alumnos reciben atención personalizada con la idea de interactuar con los estudiantes y conocer de cerca la realidad de los estudiantes que allí se encontraban. Se conversó con la Coordinadora del CECOPRODE para intervenir en la jornada de salud efectuada el 30 de enero de 2019 a las 8 am y participar en la realización de la prueba psicopedagógica de detección de la dislexia a estudiantes correspondiente a las escuelas antes nombradas. En el proceso para detectar la dislexia se efectuó una prueba escrita y oral a los estudiantes con el apoyo del equipo psicopedagógico del CECOPRODE.

Esta fase metodológica permitió un análisis de las características de los participantes en concordancia con los objetivos de la investigación. Los estudiantes evaluados en la prueba psicopedagógica, presentaron deficiencia en lectura y escritura y discalculia, lectura silábico vacilante, poca habilidad en la decodificación de silabas, falta de ritmo en la lectura; entre las características evidenciadas se encontraron sustitución de palabras, agregados e inversiones en las palabras, lo que hizo evidenciar la dificultad disléxica en estos estudiantes.

Discusión

Los resultados que se obtuvieron de la prueba oral y escrita efectuado a los participantes de las tres escuelas nombradas anteriormente guardaron relación con los fundamentos teóricos que existen en torno a este tema en cuanto a las características que presenta los rasgos conductuales que se observó en los estudiantes que la padecen; estas características se hicieron presente en la detección psicopedagógica realizada a los estudiantes de las escuelas participantes. En esta investigación nueve estudiantes (8% respecto de la población) presentaron lectura silábico vacilante, poca habilidad en la decodificación de sílabas, falta de ritmo en la lectura, entre las características evidenciadas se encontraron sustitución de palabras, agregados e inversiones en las palabras. Lo que hizo determinar la dificultad disléxica en estos estudiantes; un educando (1% respecto de la población) presentó discalculia. Del grupo de alumnos participantes de la Escuela Bolivariana Juan Vicente González, cuatro estudiantes presentaron dislexia, de la Escuela Bolivariana Celestino Peraza, dos estudiantes presentaron dislexia y de la Escuela Bolivariana Carabobo, tres estudiantes presentaron dislexia y un educando presentó discalculia.

Con la intencionalidad de precisar los contenidos formulados en el desarrollo teórico de esta investigación y el análisis efectuado a la prueba oral y escrita para la detección de la dislexia a los estudiantes seleccionados, detectado con posibles dificultades de aprendizaje surgieron cuatro ejes que permitieron el fundamento de la presente discusión. El primer eje apuntaló hacia la perspectiva integradora para brindar la mejor atención al educando, en este sentido Antognazza y González (2011) señalaron que “tanto los padres, como los terapeutas y docentes, consideraron explícitamente muy importante la coordinación entre ellos para aunar esfuerzos y así brindar la mejor atención al educando” (p.12).

De este planteamiento se infiere que la integración de los padres, terapeutas y docentes constituye un factor preponderante en el tratamiento integral que se le debe delinear al tema de la dislexia, a pesar de ser un tema a considerar en los ambientes de aprendizaje por la importancia que la caracteriza, desde la óptica de las observaciones y las entrevistas a los corresponsables de la educación producto de esta investigación, este anhelo de integración pareció no estar configurado en la corresponsabilidad de los actores señalados anteriormente.

El segundo eje se vinculó con la necesidad de la intervención pedagógica del sistema educativo acerca del tratamiento de la dislexia, toda vez que los estudiantes con esta condición se encuentran en las aulas de clase a la espera de un accionar epistémico que contribuya a dar respuestas efectivas en su proceso de aprender de una manera diferente, la manera distinta de abordar los aprendizajes por parte de los estudiantes disléxicos se debe a que ellos tienen dañado su hemisferio izquierdo.

El tercer eje lo constituye el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación de la República Bolivariana de Venezuela (2009): “Las familias, la escuela, la sociedad y el Estado son corresponsables en el proceso de educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes” (p. 23). Esta normativa legal es una perspectiva que orienta el compromiso de los actores del quehacer educativo y es un ancla para continuar forjando prácticas investigativas e interventoras que promuevan el acercamiento armónico entre estos actores

educativos en procura de garantizar el bienestar estudiantil de los educandos con condición disléxica.

El cuarto eje contemplado en esta discusión lo constituye la detección de la dislexia en las aulas de clase de la educación primaria referidas a las escuelas participantes en este estudio, por consiguiente el tratamiento que se le debe brindar a este tema es impostergable, su intervención didáctica se vislumbra necesaria y para ello la ocupación de la familia, escuela, sociedad y Estado es crucial para mirar hacia esta dirección de manera que los estudiantes sean favorecidos con lo contemplado en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación.

La dislexia, como condición que afecta el proceso de enseñanza aprendizaje y particularmente dada su naturaleza neurobiológica, necesita que se garantice su tratamiento para disminuir sus efectos; esta investigación propuso atender a los educandos con esta condición, desde una visión praxiológica como una forma de aportar al desarrollo evolutivo integral de los educandos, promoviendo las prácticas investigativas e interventoras desde la perspectiva de la familia, escuela sociedad y Estado impulsando la formación epistémica y el seguimiento estratégico que permita afrontarlas en los escenarios anteriormente descritos.

Desde la perspectiva de esta investigación, sus contribuciones pretende ser un aporte hacia un área que en el proceso de investigación, realizado se percibió desatendido, en el mejor de los casos, además, fue una oportunidad de contrastar en la realidad una situación que afecta al educando y merece una atención inmediata, por tanto, se hizo un llamado a los padres, representantes, a las instituciones académicas y al sistema educativo para que ejerzan una mayor acción a esta dificultad, conjuntamente con el Estado Venezolano.

En lo que se refiere a su diagnóstico, Pérez (2014) afirma que una primera dificultad que se presenta al diagnosticar la dislexia es que el niño debe tener una edad, que va desde ocho años en adelante, la autora expresa que “para saber con certeza que el niño padece dislexia tiene que haber como mínimo una discrepancia de lectura de dos años. Ese contraste sólo se verá cuando el niño tenga entre ocho o nueve años” (p. 22). Por tanto, los estudiantes que fueron objeto de este diagnóstico están en la edad adecuada, de acuerdo con este criterio que expresa la autora para diagnosticarles los trastornos de aprendizaje, en específico, la dislexia.

Refiriéndose a las características de la población que la padece; Lagae (2008), citado por De La Peña y Bernabéu (2018), afirma que los problemas de aprendizaje ocurren en aproximadamente el 5% de los niños en edad escolar, son específicos y duran toda la vida, sostiene el autor que el diagnóstico individualizado adecuado y los planes de tratamiento son fundamentales para remediar estas discapacidades y ofrecer estrategias de afrontamiento adecuadas. Y aseveran estos autores, que muchos niños que tienen problemas de aprendizaje pueden clasificarse en una de dos categorías principales: el grupo de dislexia o el grupo de discapacidad de aprendizaje no verbal (p.2).

Lo anterior deja en evidencia que la situación presentada, porcentualmente hablando, está por encima de lo que este autor sostiene que es el porcentaje presente en niños en edad escolar que tienen dificultades de aprendizaje, dado que es un problema que luego de estar

presente no puede ser erradicada amerita que sea tratada con prontitud para enmendar la situación planteada con estrategias adecuadas a la situación descrita en este contexto.

Conclusiones

El tema de la dislexia es pertinente tratarlo en la familia, escuela, sociedad y Estado con la intención de ayudar a los estudiantes con esta condición y coadyuvar en su proceso de enseñanza aprendizaje, alta autoestima, y promover el buen trato hacia ellos, desestimando el uso de rótulos descalificantes hacia su condición disléxica. Entendiendo que la dislexia es un problema complejo cuya detección e intervención temprana por parte de los actores del quehacer educativo comienza a partir de los ocho años.

Los estudiantes con dislexia son los primero que tienen que conocer su estado de dislexia para que reconozcan que aprenden de manera distinta a los normolectores, y evitar contrariedades en la forma como el estudiante precisa sus aprendizajes en su proceso formativo y emocional, dejando de lado el etiquetamiento de estudiante torpe y desatento.

Finalmente, El conocimiento de los padres sobre la situación de dislexia que presentan sus representados es fundamental de manera que puedan acompañarlos en la intervención didáctica temprana en procura de garantizarles la participación armónica en su proceso de formación integral.

Referencias

- Antognazza, M., & González, M. (2011). *El niño disléxico y su entorno educativo. Percepciones y representaciones sobre la dislexia. Ciencias Psicológicas* [Revista en línea], 5 (2), 193-200. Disponible: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212011000200008&lng=es&tlng=es. [Consulta: 2019, mayo 7]
- Bravo, L. (2000). *Algunos Modelos de Investigación y las Teorías sobre los Trastornos del Aprendizaje de la Lectura. Psykhe* [Revista en línea], 9 (2). 95-105. ISSN 0717-0297. Pontificia Universidad Católica de Chile. Disponible: <http://www.psykhe.cl/index.php/psykhe/article/view/438/417>. [Consulta: 2019. Mayo 7]
- Carrillo, M. (2012). *La dislexia: bases teóricas para una práctica eficiente. Ciencias Psicológicas* [Revista en línea], 6 (2), 185-194. Disponible: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212012000200007&lng=es&tlng=en [Consulta: 2019, mayo 7]
- De-La-Peña, C. & Bernabéu, E. (2018). *Dislexia y discalculia: una revisión sistemática actual desde la neurogenética. Universitas Psychologica*, [Revista en línea], 17(3), 1-11. Disponible en: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy.17-3.ddrs>. [Consulta: 2018, junio 01]
- Escobar I. (2010). *¿La dislexia, un problema fonológico?* [Documento en línea]. Trabajo de grado. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas. Departamento De Lingüística. Bogotá. Colombia. Recuperado en:

- www.humanas.unal.edu.co/linguistica/index.php/download_file/view/142/120. [Consulta: 2019, mayo 7]
- Gardner, H (1.994). *Estructuras de la mente. La Teoría de Las Inteligencias Múltiples*. [Libro en línea] Segunda edición en español aumentada. ISBN: 958-38-0063-5. Fondo de Cultura Económica. Disponible: https://utecno.files.wordpress.com/2014/07/howard_gardner_-_estructuras_de_la_mente.pdf [Consultado: 2017, febrero,15]
- Gayán, J. (2001). *La evolución del estudio de la dislexia*. Revista Anuario de Psicología [Revista en línea], 32 (1):3-30. Institute for Behavioral Genetics and Department of Psychology, University of Colorado, EEUU. Disponible: <http://ibg.colorado.edu/~gayan/anupsi4.pdf>. [Consulta: 2019, mayo 8]
- Ley Orgánica de Educación. (2009). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 5.929 (Extraordinario) de fecha 15 de agosto de 2009)
- Pérez I. (2014). *La detección temprana de la dislexia y su intervención en educación*. [Resumen Web en línea]. Trabajo fin de grado no publicado. Universidad Internacional de La Rioja. Facultad de Educación. Bilbao. España.
Disponible:<https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2309/Perez-de-Arrilucea.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. [Consulta: 2018, diciembre5]
- Pernet, C., Dufor, O. y Dermonet J. (2011). *Redefiniendo la dislexia: explicando la variabilidad*. Escritos de Psicología [Revista en línea], Vol. 4, nº 2, mayo-agosto, 2011, pp. 17-24. ISSN 1989-3809 Universidad de Málaga, Málaga, España. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=271022095003>. [Consulta: 2019, mayo8]
- Srich V., A. I; Leticia de los Ángeles Cruz F., L., Bembidre M., D. & Torres C., I. (2017). *La dislexia, la disgrafía y la discalculia: sus consecuencias en la educación ecuatoriana*. Revista Archivo Médico de Camagüey [Revista en línea] vol.21 no.1 Camagüey ene.- feb. 2017. ISSN 1025-0255. Disponible en: scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102502552017000100003. [Consulta: 2019, abril 16].
- Tamayo, S. (2017). *La dislexia y las dificultades en la adquisición de la lectoescritura*. [Documento en línea], Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, vol. 21, núm. 1, 2017, pp. 423-432. Universidad de Granada. Granada, España. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56750681021> [Consulta: 2019, Abril 16]
- Vargas B., X. (2007). *¿Cómo hacer investigación cualitativa? Una guía práctica para saber qué es la investigación en general y cómo hacerla, con énfasis en las etapas de la investigación cuantitativa*. Editorial ETXETA, SC.